

ओ३म

गुरुकुल-शोधप्रभा

मूल्याङ्कित त्रैमासिकी शोधपत्रिका

अंक ६, जुलाई-सितम्बर, २०१३

सम्पादक

प्रोफेसर प्रभात कुमार विद्यालंकार

मुख्य सम्पादक

प्रोफेसर सत्यदेव निगमालंकार

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विषयसूची

-	श्रद्धासूक्त	ऋग्वेद १०.१५१	
-	सम्पादकीय	प्रो० प्रभात कुमार विद्यालंकार प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	i-ii
1.	वास्तविक धर्म और उसका स्वरूप	प्रो० प्रभात कुमार	1-4
2.	महर्षि दयानन्दकृत वेदभाष्य में न्याय-व्यवस्था का स्वरूप	प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	5-9
3.	शिक्षाक्षेत्रे महर्षिदयानन्दस्य नवीनोद्भावनाः	प्रो० मनुदेव बन्धु	10-13
4.	महर्षि दयानन्द का राष्ट्रवाद	डॉ० हरिप्रकाश शर्मा	14-19
5.	वैदिक आश्रम-व्यवस्था की अवधारणा	डॉ० मुनीश कुमार एवं नीरज कुमार त्यागी	20-25
6.	सूत्रसाहित्य में वर्णित शिक्षा का वास्तविक स्वरूप	डॉ० नरेश कुमार एवं डॉ० प्रवीण कुमार	26-37
7.	मानवीय संवेदना का मुक्तिबोध	डॉ० अमृता	38-42
8.	महाकविभवभूतिविरचितरूपकेषु नारीपात्रविन्यासः	अखिलेश कुमार मिश्र	43-46
9.	सूत्रसाहित्ये वैश्यवर्णस्य विवरणम्	श्रीमती अनीता स्नातिका	47-50
10.	स्वामी श्रद्धानन्द की दृष्टि में समाज-सुधार और शिक्षा	डॉ० विजेन्द्र शास्त्री	51-53
11.	राजनीतिक प्रक्रिया में नारी की भूमिका	डॉ० अशोक कुमार शास्त्री	54-57
12.	कादम्बरी के पद्यबद्ध संक्षेप-तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० रमनदीप कौर	58-61
13.	शोध एवं शोधप्रविधि	डॉ० जीवन आर्य	62-66
14.	श्रीमद्भगवद्गीता की उपादेयता एवं प्रासंगिकता	डॉ० बाबूलाल मीणा आचार्य	67-72
15.	वेद अनादि एवं नित्य हैं	डॉ० भगवानदास शास्त्री	73-75
16.	कल्पसाहित्य में वर्णित विविध यज्ञ	डॉ० अरुणिमा	76-81
17.	बलवाची 'शवः' पद का ऋग्वैदिक प्रयोग	डॉ० हरिदास सरकार	82-88
18.	महर्षि दयानन्द सरस्वती का हिन्दी भाषा प्रेम	डॉ० दीपाली, डॉ० राजीव शर्मा	89-91
19.	महाभारते वर्णिता शिक्षा	डॉ० ज्ञानेन्द्र कुमार	92-95
20.	जन आन्दोलन बनाम दलित समाज	डॉ० ओम प्रकाश सिंह	96-99
21.	पाश्चात्य चिन्तकों की संस्कृतनिष्ठा	डॉ० शिवशंकर मिश्र	100-104
22.	वेदों में वर्णित प्राचीन रोग व निदान	डॉ० विना विश्नोई	105-108
23.	वेदों में दण्ड-व्यवस्था	डॉ० विजय कुमार	109-113
24.	संस्कृतवाङ्मय में मानव मूल्य	डॉ० आशा सिंह	114-121

मानवीय संवेदना का मुक्तिबोध

डॉ० अमृता^१

साहित्यकार का व्यक्तित्व अन्ततोगत्वा उसकी रचनाओं से सम्पृक्त होता है। "मुक्तिबोध आत्मा, शरीर, विचार और व्यवहार से कवि थे। उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व काव्य था। मुक्तिबोध वर्तमान समाज का अनुरंजन नहीं अपितु उसमें परिवर्तन करना चाहते थे। मुक्तिबोध कवि और आदमी के बीच कोई नाटकीय दूरी नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि मुक्तिबोध की कविता साफ-साफ मुक्तिबोध के जीवन को प्रतिबिम्बित करने वाली है।"^१

मुक्तिबोध ने जीवनभर संघर्ष किया समाज से, इतिहास से, जीवन से और सबसे अधिक अपने आप से संघर्षरत रहे। उनके इस अन्तर्द्वन्द्व एवं बहिरर्द्वन्द्व को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। वे कविता को जिन्दगी से व जिन्दगी को कविता से जोड़कर रचनाकरने वाले रचनाकार हैं। मुक्तिबोध का कविरूप या मनुष्य रूप भिन्न नहीं है। मुक्तिबोध की कविता में मुक्तिबोध की जिन्दगी प्रतिबिम्बित होती है। ".....अनुभूति के यथार्थ से कतराता हुआ ही बल्कि अपने तक और भावना के कुदाल से अनुभव की कड़ी धरती को लगातार खोदते जाता, थकने पर केवल चाय का एक प्याला चढ़ा फिर कर्म में जुट जाने वाला एकान्त खोजता हुआ नहीं बल्कि साथियों, गरीब, फटेहाल, भूखे और मुस्कुराते चेहरे के बीच जोर से ठहाका लगाकर उनमें हिल-मिल जाता हुआ। मुझे लगता है उसका व्यक्तित्व किसी ठोस जमीन पर पड़ा है। मैं केवल उसको ताकता हूँ, एक बौने, थके-हारे, ठिगने उच्छ्वास की तरह और उससे मुझे बल मिलता है।"^२

मुक्तिबोध का अधिकांश जीवन कष्टमय बीता। एक मध्यवर्गीय परिवार जीवन-संघर्ष में कितना व्यस्त रहता है और घोर निराशाएं ही प्रायः कष्टों के अनुभव करने पर सारे जीवन को ग्रस लेती है, यह बात मुक्तिबोध के जीवन से भली प्रकार समझी जा सकती है। कष्टों में भी आशा का अंचल न छोड़ना और निराशावादी न बनना मुक्तिबोध की विशेषता है।

आज का युग बौद्धिकता का युग है। मुक्तिबोध पर इस युग की विशेषता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। मुक्तिबोध की मूल्यचेतना वैयक्तिक पक्ष के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक पक्षों का विकास जो मानव चेतना का ही विकास है— इसी रूप में कविता में व्यक्त हुई है। कवि वैयक्तिक जीवन मूल्यों से वर्गीय, सामाजिक, राजनीतिक तथा वैश्विक धरातल पर रचनाओं में स्थापित

१. तदर्थ प्रवक्ता-हिन्दी विभाग, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

हुए हैं। मुक्तिबोध मूल्यचेतना में वर्ग-चेतना का महत्व स्वीकृत करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, "मानव सम्बन्धों की स्थिति, स्वरूप तथा विकासावस्था के आधार पर तथा उनके अनुसार हमारी विश्वदृष्टि, नैतिकता तथा जीवनमूल्य बनते हैं। यह विश्वदृष्टि और जीवन-मूल्य हमारी अभिरुचि, संस्कार, शिष्टता की मर्यादाएं तो बनाते ही हैं, साथ ही वे वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण भी निर्माण करते हैं।"³

मुक्तिबोध की जीवन-मूल्य की स्थापना से उनकी मानवीय संवेदना का पता चलता है। वे कहते हैं— "वर्तमान जीवन में पुनः-पुनः प्राप्त दुःखात्मक जीवन स्थितियों में आलोचना के जो सूत्र चलते हैं उसमें भावना के रंग में भीगे हुए जीवन-मूल्य होते हैं, मूल्य संवेदना होती है।"⁴

'ब्रह्मराक्षस' मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण कविता है। इसमें कवि की मान्यता है कि अतीत का संचित ज्ञान और अनुभव विकसित, प्रवर्धित और भावी निर्माण का आधार यदि नहीं बनता तो वह निरर्थक है। मुक्ति तभी सम्भव है जब हम अपने ज्ञान और निष्कर्षों को भावी पीढ़ी में बांट दें। 'ब्रह्मराक्षस' मध्यवर्गीय व्यक्ति की बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। बौद्धिक चेतना के कारण वह मुक्ति के लिए तड़फता रहता है। जीवन में अर्जित ज्ञान से ही वह मुक्ति की राह देखता है। मुक्ति तो वह प्राप्त नहीं कर पाता बल्कि वह उसमें उलझता चला जाता है। "व्यक्ति प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बना पाता है, उसे अपने कार्यों में नहीं बदल सकता, परिणामस्वरूप भटकता रहता है। जिसके कारण कुण्ठा व निराशा का शिकार हो जाता है। यहाँ कवि का संकेत इस बात पर है कि संचित अनुभव और ज्ञान तभी सार्थक होते हैं जब वे निरन्तर विकसित एवं प्रवर्धित होते रहें और भावी ज्ञान की आधारशिला बने। यदि ऐसा नहीं होगा तो अतीत का ज्ञानात्मक संवेदन और अनुभव व्यर्थ प्रामाणित हो जाएगा।"⁵

'मूलबद्ध संस्कारों' के कारण विकसित पाप छाया में 'आत्मशुद्धि' के लिए निरन्तर बावड़ी में स्नान करता हुआ अपने शरीर को घिसता है किन्तु उसका मैल कम होने के बजाय बढ़ता जाता है—

गहन अनुमानित
तन की मलिनता
दूर करने के लिए प्रतिकूल
पाप छाया दूर करने के लिए, दिन रात
स्वच्छ करने.....
ब्रह्मराक्षस घिस रहा देह
हाथ के पुंजे बराबर
बांह दांती मुंह छपाछप
खूब करते साफ
फिर भी मैला।⁶

“बुद्धिजीवी की यही विडम्बना है कि वह प्रत्येक विचारक के मत की मनोनुकूल व्याख्या करता हुआ उसी में उलझा रहता है। उसका अपूर्ण ज्ञान उसे दम्भी बना देता है और इसीलिए तिरछी पड़ी रवि रश्मि को देखकर उसे लगता है कि सूर्य भी झुककर प्रणाम कर रहा है। अत्यन्त प्रसन्न होकर आकाश को भी अपने चरणों पर विनत महसूस करता है।”⁷

कवि ने ‘ब्रह्मराक्षस’ व आज के बुद्धिजीवी की समानता करते हुए निष्कर्षतः कहना चाहा है कि ज्ञान प्राप्त करके परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कवि का मत है कि उपलब्ध ज्ञान की परिणति क्रिया रूप में होनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति आत्मसंघर्ष में जूझता रहेगा। मुक्तिबोध की धारणा थी कि अतीत को छोड़कर हम अपने वर्तमान व भविष्य को सार्थक नहीं बना सकते हैं।

मुक्तिबोध ने अपने काव्य के उद्देश्य को सामने लाने के लिए कई पदों को बनाया जिसमें ‘ज्ञानात्मक संवेदना’ और ‘संवेदनात्मक ज्ञान’ बहुत महत्व का पद है। यह पद उस काव्य को जरूर पूरा करता है जिसमें वे कहीं न कहीं ये मानते हैं — ज्ञान के क्षेत्र में ही भावना विचरण करती है। इसलिए ज्ञान को अधिकाधिक मार्मिक यथार्थ मूलक और विकसित करने का जो संघर्ष है, वह वस्तुतः कलाकार का सच्चा संघर्ष है।⁸

मुक्तिबोध के काव्य में सामन्ती व्यवस्था, पूँजीवादी धारणा और साम्राज्यवादी संस्कृति के विरोध में स्वर सुनाई देते हैं। उनकी मूल्यनिष्ठा का आधार मानवतावादी व्यापक दृष्टिकोण है। वे साहित्य की सच्ची कसौटी मानव जीवन को ही मानते हैं। इसीलिए उनके चिन्तन का क्षेत्र मानव जीवन ही है। मध्यवर्गीय मनुष्य की चेतना के प्रति वे सजग हैं। ‘शब्दों का अर्थ’ जब कविता में गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त हुई है—

“गरीबी के अनुभव के बीहड़ हिमनग प्रदेशों में
ममता की शुभ्र अमल गंगा के कूलों पर
मानवीय लक्ष्यों के
श्याम खेत सिंचते हैं पठारों पर
सम्वेदना सत्यों की झीलें प्रतिबिम्बित अरुण लहराती।”⁹

मुक्तिबोध पूँजीपतियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हैं—

“मेरे सम्य नगरों व ग्रामों में
सभी मानव
सुखी व सुन्दर व शोषण मुक्त
कब होंगे।”¹⁰

“पूँजीपति समाज के प्रति कविता में मुक्तिबोध गरीबों के प्रति सहानुभूति तथा पूँजीपतियों के विरुद्ध तीखा-व्यंग्य-प्रहार करते हैं। उनकी दृष्टि से पूँजीवादी समाज में ऐसी संस्कृति सम्बद्ध है जिनका लक्ष्य केवल शोषण ही है। अतः मुक्तिबोध कहते हैं—

“मेरी ज्वाला, जन की ज्वाला होकर एक
अपनी उष्णता से धो चले अविवेक
तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ
तेरा ध्वंस केवल तेरा अर्थ।”¹¹

उल्लास और पीड़ा के समन्वित कोश के रूप में मुक्तिबोध अपने हृदय में जीवटता, कर्मठता, आस्था एवं अद्भुत सहनशीलता को समाहित किए हुए थे। उन्हें देखे बिना इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि एक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व इतना शान्त और संयत हो सकता है।

मुक्तिबोध ने अपने युग और परिवेश की सांस, हर धड़कन को अनुभव किया। समाज के अधिकांश जन सर्वहारा अर्थात् शोषित, दलित, उपेक्षित और निर्धन है। ये लोग अभाव, सन्त्रास, घुटन, अन्धकार और पीड़ा में जी रहे हैं। मुक्तिबोध ने स्वयं इस पीड़ा को भोगा है। कवि भौतिक संघर्ष को साहस व शक्ति बटोरता दिखाई पड़ता है।

उनकी कविताओं में अकेलेपन का बोध भी उभरा है। उनकी ‘आत्मग्रस्तता’ ‘स्व’ के भीतर अपने ही शक्ति संचय के द्वारा भीड़ में विलीन होने को आतुर है। मुक्तिबोध की मूल प्रेरणा और काव्य चेतना यथार्थ को स्वानुभूत सत्य के रूप में अपनाती है। इसमें अन्याय का प्रतिकार है। कवि कभी अकेले में भटका है तो कभी हताश-निराश भी हुआ है। उनकी कविताओं में उनका यही अकेलापन और नैराश्य कहीं-कहीं दिखाई देता है—

“मैं एक मात्र थमा आवेग
रुका हुआ एक जबरदस्त कार्यक्रम
मैं एक स्थगित हुआ अगला अध्याय
अनिवार्य
आगे ढकेली हुई प्रतीक्षित
महत्त्वपूर्ण तिथि
मैं एक शून्य में छटपटाता हुआ उद्देश्य।”¹³

मुक्तिबोध के कवि और आदमी के बीच कोई नाटकीय दूरी नहीं थी। मुक्तिबोध की कविता साफ-साफ जिन्दगी को प्रतिबिम्बित करने वाली है और इसे एक आत्मकथात्मक व्रत के रूप में जिसका कवि नायक, स्वयं मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध अनुभव को जीवन और यथार्थ के लिए आवश्यक मानते हैं। उनकी कविता में गति है और वह प्रायः निरन्तर सक्रिय रही है—

“हृदय की बुद्धि के ये अश्व तुमको ले उड़ेंगे
और शैल शिखरों की चढ़ानों पर बसी ठंडी हवाओं में व उसके पार
गुरु-गम्भीर मेघों की चमकती लहर पीठों पर उसके भी परे, आगे व ऊँचे।
स्वर्ण उल्का क्षेत्रों में रथ
तुम्हें ले जाएगा

नक्षत्र-तारक-ज्योति-लोकों में घुमा ले जाएगा सर्वत्र।।¹⁴

मुक्तिबोध कविताओं के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामूहिक संघर्ष की अपेक्षा करते हैं। वे मानव जीवन में गति व अनुभव का महत्व स्वीकार करते हैं। राह की रुकावटों से टकराने का साहस रखते हैं। उनकी कविता वास्तविक रूप सामान्यजन की कविता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. गजानन माधव मुक्तिबोध- डॉ. लक्ष्मणदत्त गौतम, पृष्ठ 57
2. भूमिका, चाँद का मुँह टेढ़ा है, डॉ. शमशेर बहादुर सिंह
3. नए साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, मुक्तिबोध, पृष्ठ 117
4. नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबन्ध, मुक्तिबोध, पृष्ठ 161
5. निराला मुक्तिबोध की चार लम्बी कविताएँ, नन्दकिशोर नवल, पृष्ठ 105
6. ब्रह्मराक्षस कविता से, मुक्तिबोध
7. निराला मुक्तिबोध की चार लम्बी कविताएँ, नन्दकिशोर नवल, पृष्ठ 113
8. साहित्यिक की डायरी, मुक्तिबोध, पृष्ठ 115
9. शब्दों का अर्थ (प्रतिनिधि कविताएँ), मुक्तिबोध, पृष्ठ 35
10. चाँद का मुँह टेढ़ा (प्रतिनिधि कविताएँ), मुक्तिबोध, पृष्ठ 11
11. पूँजीवादी समाज के प्रति (प्रतिनिधि कविताएँ), मुक्तिबोध, पृष्ठ 11
12. विद्रोही गजानन माधव मुक्तिबोध सम्पादक लक्ष्मणदत्त गौतम, पृष्ठ 35
13. चाँद का मुँह टेढ़ा (कविता), गजानन माधव मुक्तिबोध
14. अन्तःकरण का आयतन (प्रतिनिधि कविताएँ), मुक्तिबोध, पृष्ठ 76